

International JOURNAL of SOCIAL and HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi

Received/Makale Geliş 20.05.2023
Published /Yayınlanma 30.07.2023
Volume/Issue(Cilt/Sayı)-ss/pp 10(97),1523-1528

10.5281/zenodo.8196926
Araştırma-İncelemeMakalesi
ISSN: 2459-1149

Aytaç GÖÇER
<https://orcid.org/0009-0005-9941-7643>
MEB, İstanbul / TÜRKİYE

İlkokul Öğrencilerinin Kaba Motor Beceleri Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi Primary School Students Rough Engine Skill Examination of Development Levels

ÖZET

Çalışmanın amacı ilkokul öğrencilerinin kaba motor beceri düzeylerini belirlemektir. Çalışmanın örneklem grubunu İstanbul ilinde 1yer alan ilkokulda bulunan 50 erkek ve 50 kız olmak üzere 100 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında öğrencilerin kaba motor beceri gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla DaleUlrich tarafından geliştirilen kaba motor beceri gelişim testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin en fazla yapabildiği beceriler “20 Metre Koşu”, “Topla Sürme” ve “Ayakla Vuruş” beceri olduğu, öğrencilerin en zorlandığı beceriler ise “Durarak uzun atlama” ve “Dura Topa Sopyayla Vuruş” becerileri olduğu sonucuna varılmıştır. Bilimsel çalışmalar taranarak sonuçları özetlenmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Özellikle okul öncesi dönemdeki öğrencilerde kaba motor hareketleri sağlayan kaslardaki gelişme oldukça hızlıdır. Fakat bu dönemdeki çocuklar el ve parmak uyumu gerektiren beceri içeren etkinliklere yönelmektedir (Pedük, 2011: 88). Buna göre okul öncesi dönemdeki öğrencilerde el ve parmak uyumu zayıf olduğu için öğrencilerin “yakalama” ve “dura topa sopyayla vuruş” becerilerini yeterince yapamadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kaba Motor Becerisi, İlkokul, Gelişim Düzeyi.

ABSTRACT

The aim of the study is to determine the gross motor skill levels of primary school students. The sample group of the study is a class of 50 male and 50 female students in a primary school in Istanbul. Within the scope of the research, the gross motor skill development test developed by Dale Ulrich was applied in order to determine the student's gross motor skill development levels. According to the results of the research, it has been concluded that the skills that the students can do the most are "20 meters running", "dribbling with the ball" and "foot strike" skills, and the skills that the students have the most difficulty are "standing long jump" and "hit the ball with a bat". By scanning scientific studies the results were summarized and suggestions were made. Especially in preschool students, the development of the muscles that provide gross motor movements is quite rapid. However, children in this period tend towards activities involving skills that require hand and finger coordination (Pedük, 2011: 88). Accordingly, it was concluded that the students in the preschool period could not adequately perform the skills of "catching" and "stroking the dura ball with a stick" because hand and finger coordination were weak skills of "catching" and "stroking the dura ball with a stick" because hand and finger coordination were weak.

Keywords: Gross Motor Skill, Primary School, Developmental Level.

1. GİRİŞ

Gelişimi anne karnına düştüğü andan itibaren yaşamın sonuna kadar devam eden bir süreçtir (Bernstein ve ark., 2000). İnsan gelişimini öğrenmek için farklı alanlarda alınan gelişime bakmak insana yardımcı olmak noktasında çok önemlidir. Gelişim döneminin her aşamasında insanların belli olan ihtiyaçları vardır. Belli olan bu ihtiyaçlar zamanında ve gerektiği biçimde karşılanması sağlanmalıdır.

İnsanoğlunun gelişimine bakıldığında döllenme ile başlayarak yaşamın sonuna kadar süren bilişsel, fiziksel, psiko-sosyal, dilsel, ahlak ve cinsel yönleri bulunan; devamlı ilerleme gösteren değişimleri içermektedir. Değişimi gelişim noktasında açıklamak istersek değişimin sistemli, organize ve ardaşık olması gerekir. Bu yönden bakarsak her gelişim bir değişimken, her değişim bir gelişim olmamaktadır (İnanç, Bilgin ve Atıcı, 2005). Kişilik özelliklerinde belirli bir zamanda değişimi ve farklılığı içerir. Gelişim insanın davranış ve hareketlerine bağlıdır (Yalçın ve Akkuş, 2006).Bu süreci anlayabilmek, öncelikle gelişimin diğer boyutlarından biri olan motor gelişimi incelemek gerekir.

Motor Gelişimini açıklamak gerekirse kişinin fiziki yapısından başlayarak belli becerilere özgü hareket yeteneklerini içeren dans, spor gibi özel branşların yanında yazı yazma gibi beceriyi de kapsamaktadır.

Çocukların sağlıklı büyüyüp gelişmesi için sadece genetik özellikler değil yaşam şartlarının da iyi olması çok önemlidir. Çocukların büyümesi ve gelişmesi noktasında yaşadıkları coğrafi şartlar, gelenek-görenek

ve aile imkânları önemli ölçüde belirleyicidir. Okul dönemi çocukların sağlıklı bir birey olması noktasında edineceği kazanımlar açısından belirleyici bir süreçtir. Okul döneminde bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimin önemli ölçüde ilerlediğinden çocuklara çeşitli uyarıcıların verilmesi mümkündür (Ballı, 2006). Okulöncesi ve ilkökul öneminde çocuklarda gözlenen en önemli gelişim alanı çocuğun fiziksel ve motorsal gelişimidir. Bebeklik döneminden erken çocukluk dönemine kadar çocuğun bedeninde çok hızlı ve büyük değişiklikler görülür (Çelebi, 2010).

Bu çalışmanın amacı, İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan İlkokulda öğrenim gören öğrencilerin Temel Motor Becerileri düzeylerinin araştırılmasıdır. Bu hedef doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevaplar aranmaktadır.

1. Okul öncesi öğrencilerin kaba-motor testlerindeki sonuçlara göre en çok yapabildikleri beceriler ile en çok yapamadıkları beceriler hangileridir?
2. Sınıftaki öğrencilerin kaba-motor testlerindeki sonuçlara göre en çok yapabildikleri beceriler ile en çok yapamadıkları beceriler hangileridir?
3. Sınıftaki öğrencilerin kaba-motor testlerindeki sonuçlara göre en çok yapabildikleri beceriler ile en çok yapamadıkları beceriler hangileridir?
4. Sınıftaki öğrencilerin kaba-motor testlerindeki sonuçlara göre en çok yapabildikleri beceriler ile en çok yapamadıkları beceriler hangileridir?
5. Sınıftaki öğrencilerin kaba-motor testlerindeki sonuçlara göre en çok yapabildikleri beceriler ile en çok yapamadıkları beceriler hangileridir?

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırma nicel türde bir araştırma olduğundan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada, belirli bir konuda mevcut olan bir durumu olması gerektiği şekilde göstermeyi; hâl ve hareketleri açıklamayı, betimlemeyi ve kıyaslamayı amaç edinen tarama modeli kullanılmıştır (Karasar, 2012). Tarama araştırmalarının genel amacı, araştırma konusu ile ilgili var olan durumu betimlemektir. Buna ilişkin olarak tarama araştırmalarında genellikle geniş bir topluluktan bilgiler toplanır (Karasar, 2012).

2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Kartal İlçesinde İlkokulda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise sınıflardan rastgele örneklem tekniği ile seçilen 100 öğrenci oluşturmaktadır. 40 kız, 40 erkek olmak üzere toplam 80 kişi ilkökul öğrencisi, 10 kız, 10 erkek olmak üzere toplam 20 kişi okul öncesi öğrencisidir.

2.3. Veri Toplama Araçları

Araştırma kapsamında öğrencilerin kaba motor beceri gelişim düzeylerini ölçmek için DaleUlrich tarafından geliştirilen “Kaba Motor Beceri Gelişim Testi (TGMD-3)” kullanılmıştır.

2.4. Verilerin Toplanması

Kaba Motor Beceri Gelişim Testi, kaba motor becerileri değerlendirmede kullanılan testler; 20 Metre Koşu, Galop, Sek sek, Skip (Atlama), Durarak uzun atlama, Kayma, Dura Topa Sopayla Vuruş, Tek El Forhand Vuruş, Top Sürme, Ayakla Vuruş, Yakalama, Top Fırlatma Duvara Çarpırmadır. Her teste katılan öğrenciye iki adet hak verilir. Beceriler yerine getirilirken araştırmacı beceriye ilişkin performans kriterlerinin öğrenci tarafından yerine getirilip getirilmediğine bakar. Öğrencinin beceri esnasında performans kriterlerini yerine getirmemiş ise 0, performans kriterini yerine getirmiş ise 1 puan alır. Denemeler sonucunda ise öğrenci beceriyi yerine getirirken belirtilen becerileri her iki denemede de başarmış ise o beceriden toplam 2 puan alır. Her öğrenci için kriterlerini yerine getirme toplam test süresi ortalama 15 dakikadır.

2.5. Verilerin Analizi

Verilerin Microsoft Excel tablolama programı ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. İstatistikî açıdan değerlendirilmesi için Microsoft Excel tablolama programında veri tabloları oluşturulduktan sonra veriler frekans tablolarına aktarılmıştır. Araştırma, konu ile ilgili ulaşılabilen kaynakların sağladığı veriler ile sınırlıdır.

3. BULGULAR

Bu bölümde, okul öncesi ve ilköğretimde yer alan öğrencilerin Temel Motor Becerileri testinden elde edilen bulgulara ve istatistiksel analizlere yer verilmiştir. Aşağıdaki tabloda öğrencilerin sınıf ve cinsiyete göre dağılımı verilmiştir.

Tablo 3.1: Araştırmaya Katılanların Öğrencilerin Sınıflara Göre Cinsiyet Dağılımı

Cinsiyet	Kız	Erkek	Toplam	%
Okul Öncesi	10	10	20	20
1. Sınıf	10	10	20	20
2. Sınıf	10	10	20	20
3. Sınıf	10	10	20	20
4. Sınıf	10	10	20	20
Toplam	50	50	100	100

Tablo 3.1’de görüldüğü üzere sınıf bazında çalışmaya katılanlardan %20’sinin okul öncesi, % 20’sinin 1.sınıflar, % 20’sinin 2.sınıflar, % 20’sinin 3.sınıflar ve % 20’sininde 4.sınıflar olduğu görülmektedir. Cinsiyete göre dağılımına baktığımızda ise % 50’sini kız ve % 50’sini erkekler oluşturmaktadır.

3.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine Ait Bulgular

Araştırmanın “Okul öncesi öğrencilerin kaba-motor testlerindeki sonuçlara göre en çok yapabildikleri beceriler ile en çok yapamadıkları beceriler hangileridir?” şeklinde ifade edilen alt probleme ait sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 3.2: Araştırmaya Katılanların Okul Öncesindeki Öğrencilerin Kaba Motor Beceri Test Sonuçları

OKUL ÖNCESİ Beceri	Erkek		Kız		Toplam Yapan	%
	Yapan	Yapamayan	Yapan	Yapamayan		
20 Metre Koşu	5	5	3	7	8	40
Galop	4	6	6	4	10	50
Sek sek	5	5	6	4	11	55
Skip (Atlama)	5	7	4	6	11	55
Durarak uzun atlama	6	4	5	5	11	55
Kayma	6	4	5	5	11	55
Duran Topa Sopayla Vuruş	3	7	4	6	7	35
Tek El Forhand Vuruş	5	5	5	5	10	50
Top Sürme	8	2	7	3	15	75
Ayakla Vuruş	8	2	7	3	15	75
Yakalama	3	7	3	7	6	30
Top Fırlatma	5	5	5	5	10	50
Duvara Çarpıtma	6	4	5	5	11	55

Tablo 3.2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan okul öncesindeki öğrencilerin en fazla yapabildiği beceriler “Topla Sürme (%75)” ve “Ayakla Vuruş (%75)” becerileridir. Öğrencilerin en zorlandığı beceriler ise “Yakalama (%30)” ve “Dura Topa Sopayla Vuruş (% 35)” becerileridir.

3.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine Ait Bulgular

Araştırmanın “1. Sınıftaki öğrencilerin kaba-motor testlerindeki sonuçlara göre en çok yapabildikleri beceriler ile en çok yapamadıkları beceriler hangileridir?” şeklinde ifade edilen alt probleme ait sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 3.3: Araştırmaya Katılanların 1. Sınıflardaki Öğrencilerin Kaba Motor Beceri Test Sonuçları

1. SINIFLAR Beceri	Erkek		Kız		Toplam Yapan	%
	Yapan	Yapamayan	Yapan	Yapamayan		
20 Metre Koşu	7	3	8	2	15	75
Galop	7	3	5	5	13	65
Sek sek	6	4	6	4	12	60
Skip (Atlama)	5	5	7	3	12	60
Durarak uzun atlama	6	4	5	5	11	55
Kayma	7	3	5	5	13	65
Dura Topa Sopayla Vuruş	7	3	4	6	11	55
Tek El Forhand Vuruş	8	2	6	3	14	70
Top Sürme	8	2	7	3	15	75
Ayakla Vuruş	8	2	7	3	15	75
Yakalama	5	5	6	4	11	55
Top Fırlatma	7	3	7	3	14	70
Duvara Çarpıtma	7	3	6	4	13	65

Tablo 3.3’te görüldüğü üzere araştırmaya katılan 1. sınıflardaki öğrencilerin en fazla yapabildiği beceriler “20 Metre Koşu (% 75)”, “Topla Sürme (% 75)” ve “Ayakla Vuruş (% 75)” becerileridir. Öğrencilerin en

zorlandığı beceriler ise “Durarak uzun atlama (% 55)” ve “Duran Topa Sopayla Vuruş (% 55)” becerileridir.

3.3. Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine Ait Bulgular

Araştırmanın “2. Sınıftaki öğrencilerin kaba-motor testlerindeki sonuçlara göre en çok yapabildikleri beceriler ile en çok yapamadıkları beceriler hangileridir?” şeklinde ifade edilen alt probleme ait sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 3.4: Araştırmaya Katılanların 2. Sınıflardaki Öğrencilerin Kaba Motor Beceri Test Sonuçları

2. SINIFLAR	Erkek		Kız		Toplan Yapan	%
	Beceri	Yapan	Yapamayan	Yapan		
20 Metre Koşu	8	8	7	3	15	75
Galop	4	4	4	6	8	40
Sek sek	6	4	6	4	12	60
Skip (Atlama)	5	5	7	3	12	60
Durarak uzun atlama	6	4	5	5	11	55
Kayma	7	3	5	5	12	60
Durarak Topa Sopayla Vuruş	4	6	4	6	8	40
Tek El Forhand Vuruş	8	2	6	3	14	70
Top Sürme	7	3	7	3	14	70
Ayakla Vuruş	8	2	7	3	15	75
Yakalama	5	5	6	4	11	65
Top Fırlatma	7	3	7	3	14	70
Duvara Çarpıtma	6	4	6	4	12	60

Tablo 3.4’te görüldüğü üzere araştırmaya katılan 2. sınıflardaki öğrencilerin en fazla yapabildiği beceriler “20 Metre Koşu (% 75)” ve “Ayakla Vuruş (% 75)” becerileridir. Öğrencilerin en zorlandığı beceriler ise “Galop (% 40)” ve “Duran Topa Sopayla Vuruş (% 40)” becerileridir.

3.4. Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine Ait Bulgular

Araştırmanın “3. Sınıftaki öğrencilerin kaba-motor testlerindeki sonuçlara göre en çok yapabildikleri beceriler ile en çok yapamadıkları beceriler hangileridir?” şeklinde ifade edilen alt probleme ait sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 3.5: Araştırmaya Katılanların 3. Sınıflardaki Öğrencilerin Kaba Motor Beceri Test Sonuçları

3. SINIFLAR	Erkek		Kız		Toplan Yapan	%
	Beceri	Yapan	Yapamayan	Yapan		
20 Metre Koşu	9	1	8	2	17	85
Galop	7	3	5	5	12	60
Sek sek	8	2	6	4	14	70
Skip (Atlama)	5	5	7	3	12	60
Durarak uzun atlama	6	4	5	5	11	55
Kayma	8	2	6	4	14	70
Dura Topa Sopayla Vuruş	7	3	4	6	11	55
Tek El Forhand Vuruş	9	1	8	2	17	85
Top Sürme	10	0	9	1	19	95
Ayakla Vuruş	10	0	9	1	19	95
Yakalama	9	1	8	2	17	85
Top Fırlatma	8	2	7	3	15	75
Duvara Çarpıtma	9	1	9	1	18	80

Tablo 3.5’te görüldüğü üzere araştırmaya katılan 3. sınıflardaki öğrencilerin en fazla yapabildiği beceriler “Topla Sürme (% 95)” ve “Ayakla Vuruş (% 95)” becerileridir. Öğrencilerin en zorlandığı beceriler ise “Durarak uzun atlama (% 55)” ve “Duran Topa Sopayla Vuruş (% 55)” becerileridir.

3.5. Araştırmanın Beşinci Alt Problemine Ait Bulgular

Araştırmanın “4. Sınıftaki öğrencilerin kaba-motor testlerindeki sonuçlara göre en çok yapabildikleri beceriler ile en çok yapamadıkları beceriler hangileridir?” şeklinde ifade edilen alt probleme ait sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 3.6: Araştırmaya Katılanların 4. Sınıflardaki Öğrencilerin Kaba Motor Beceri Test Sonuçları

4. SINIFLAR	Erkek		Kız		Toplan Yapan	%
	Yapan	Yapamayan	Yapan	Yapamayan		
Beceri						
20 Metre Koşu	10	0	9	1	19	95
Galop	7	3	5	5	12	60
Sek sek	8	2	6	4	14	70
Skip (Atlama)	6	4	6	4	12	60
Durarak uzun atlama	6	4	5	5	11	55
Kayma	8	2	5	5	13	65
Dura Topa Sopayla Vuruş	7	3	4	6	11	55
Tek El Forhand Vuruş	9	1	8	2	17	85
Top Sürme	10	0	9	1	19	95
Ayakla Vuruş	10	0	9	1	19	95
Yakalama	9	1	8	2	17	85
Top Fırlatma	7	3	7	3	14	70
Duvara Çarpıtma	8	2	8	2	16	80

Tablo 3.6’da görüldüğü üzere araştırmaya katılan 4. sınıflardaki öğrencilerin en fazla yapabildiği beceriler “20 Metre Koşu (% 95)”, “Topla Sürme (% 95)” ve “Ayakla Vuruş (% 95)” becerileridir. Öğrencilerin en zorlandığı beceriler ise “Durarak uzun atlama (% 55)” ve “Duran Topa Sopayla Vuruş (% 55)” becerileridir.

4. SONUÇ

Bu çalışmada, İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan İlkokulda öğrenim gören öğrencilerin Temel Motor Becerileri düzeyleri incelenmiştir. Çalışmadan toplanan veriler belirlenen beş alt problemine yanıt bulmak amacıyla istatistiksel olarak analize tabi tutulmuştur.

İstatistiki analizler neticesinde elde edilen bulgular çerçevesinde tartışma sonucu değerlendirmeler yapılmış buna göre gerekli öneriler yapılmıştır. Bu amaçla, araştırmanın ilk alt problemi “Okul Öncesindeki öğrencilerin kaba-motor testlerindeki sonuçlara göre en çok yapabildikleri beceriler ile en çok yapamadıkları beceriler hangileridir?” şeklinde düzenlenmiştir. Yapılan bu araştırma problemine yanıt bulmak amacıyla toplanan verilerin analizi sonucunda; okul öncesindeki öğrencilerin en fazla yapabildiği beceriler “Topla Sürme (% 75)” ve “Ayakla Vuruş (% 75)” becerileri olduğu görülmüştür. Yine aynı şekilde öğrencilerin en zorlandığı beceriler ise “Yakalama (% 30)” ve “Duran Topa Sopayla Vuruş (% 35)” beceri olduğu görülmüştür.

“1. sınıftaki öğrencilerin kaba-motor testlerindeki sonuçlara göre en çok yapabildikleri beceriler ile en çok yapamadıkları beceriler hangileridir?” alt problemine yanıt bulmak amacıyla toplanan verilerin analizi sonucunda; 1. sınıflardaki öğrencilerin en fazla yapabildiği beceriler “20 Metre Koşu (% 75)”, “Topla Sürme (% 75)” ve “Ayakla Vuruş (% 75)” becerileri olduğu görülmüştür. Yine aynı şekilde öğrencilerin en zorlandığı beceriler ise “Durarak uzun atlama (% 55)” ve “Dura Topa Sopayla Vuruş (% 55)” becerileri olduğu görülmüştür. Wong (2006), yaptığı çalışmada bu yaş grubundaki öğrencilerin nesne kontrol becerilerinde ve yer değiştirme becerilerinden koşu, atlama ve çift ayak ileri sıçrama becerilerinde daha ilerde olduklarını kaydetmiştir. Buna göre 1. sınıf dönemdeki öğrencilerde yer değiştirme becerileri iyi olduğu için öğrencilerin “Ayakla Vuruş”, “Topla Sürme” ve “20 Metre Koşu” becerilerini iyi yapabildikleri sonucuna varılmıştır. Yine okul öncesi dönemden ile aralarında yaş farkı çok anlamlı olmadığından öğrencilerde el ve parmak uyumu zayıflığının devam etmesinden ötürü olduğu için öğrencilerin “duran topa sopayla vuruş” becerilerini yeterince yapamadığı sonucuna varılmıştır.

“2. sınıftaki öğrencilerin kaba-motor testlerindeki sonuçlara göre en çok yapabildikleri beceriler ile en çok yapamadıkları beceriler hangileridir?” alt problemine yanıt bulmak amacıyla toplanan verilerin analizi sonucunda; 2. sınıflardaki öğrencilerin en fazla yapabildiği beceriler “20 Metre Koşu (% 75)” ve “Ayakla Vuruş (% 75)” becerileri olduğu görülmüştür. Yine aynı şekilde öğrencilerin en zorlandığı beceriler ise “Galop (% 40)” ve “Duran Topa Sopayla Vuruş (% 40)” becerileridir. Wong (2006), yaptığı çalışmada bu yaş grubundaki öğrencilerin yer değiştirme becerilerinden koşu, atlama ve çift ayak ileri sıçrama becerilerinde daha ilerde olduklarından dolayı öğrenciler “Ayakla Vuruş” ve “20 Metre Koşu” becerilerini iyi yapabildikleri sonucuna varılmıştır.

“3. sınıftaki öğrencilerin kaba-motor testlerindeki sonuçlara göre en çok yapabildikleri beceriler ile en çok yapamadıkları beceriler hangileridir?” alt problemine yanıt bulmak amacıyla toplanan verilerin analizi sonucunda; 3. sınıflardaki öğrencilerin en fazla yapabildiği becerilerin “Topla Sürme (% 95)” ve “Ayakla Vuruş (% 95)” becerileri olduğu görülmüştür.

Yine aynı şekilde öğrencilerin en zorlandığı beceriler ise “Durarak uzun atlama (% 55)” ve “Duran Topa Sopayla Vuruş (% 55)” becerileridir. Yine benzer şekilde Wong (2006), yaptığı çalışmada bu yaş grubundaki öğrencilerin yer değiştirme becerilerinden koşu, atlama ve çift ayak ileri sıçrama becerilerinde daha ilerde olduklarından dolayı öğrenciler “Ayakla Vuruş” ve “Topla Sürme” becerilerini iyi yapabildikleri sonucuna varılmıştır.

“4. sınıftaki öğrencilerin kaba-motor testlerindeki sonuçlara göre en çok yapabildikleri beceriler ile en çok yapamadıkları beceriler hangileridir?” alt problemine yanıt bulmak amacıyla toplanan verilerin analizi sonucunda; 4. sınıflardaki öğrencilerin en fazla yapabildiği beceriler “20 Metre Koşu (% 95)”, “Topla Sürme (% 95)” ve “Ayakla Vuruş (% 95)” becerileri olduğu görülmüştür. Yine aynı şekilde öğrencilerin en zorlandığı beceriler ise “Durarak uzun atlama (% 55)” ve “Duran Topa Sopayla Vuruş (% 55)” becerileridir. Yine benzer şekilde Wong (2006) yaptığı çalışmada bu yaş grubundaki öğrencilerin yer değiştirme becerilerinden koşu, atlama ve çift ayak ileri sıçrama becerilerinde daha ilerde olduklarından dolayı öğrencilerin “20 Metre Koşu “ ve “Topla Sürme” becerilerini iyi yapabildikleri sonucuna varmıştır.Yapılan çalışma sonucu ortaya çıkan bulgular Wong'un(2006)yaptığı çalışmayı destekler niteliktedir.

5. ÖNERİLER

Bu çalışma ortaokul düzeyinde de yapılabilir.

Farklı örneklem gruplarında da bu çalışmayı yapabilir.

Okul öncesi öğrencilerinde en fazla yaptığı becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir.

Öğrencilerin en zorlandığı beceriler noktasında da beceri geliştirme çalışmaları yapılabilir.

Öğrencilerin el-parmak uyumlarını geliştirecek çalışmalar kullanılabilir.

Öğrencilerin kaba motor becerilerinin arttırılması için okulların bahçelerine aletler konulabilir.

KAYNAKÇA

- Ballı, Ö.M. & Gürsoy, F. (2012).Bruininks-Oseretsky Motor yeterli testinin beş-altıyaş grubu Türk çocuklar için geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Spor Bilimleri Dergisi*, 23(3),104-118.
- Bernstein, DP., Fink, L., Handelsman, L., Foote, J., Lovejoy, M., Wenzel, Ket al. (1994). Initial reliability and validity of a new Retro spectve measure of child abuse and neglect. *Am J Psychiatry*, 151(1) , 1132-1136.
- Büyükoztürk, Ş. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (12. baskı). Pegem.
- Çelebi, B. (2010). *Hareket Eğitiminin Okulöncesi Eğitim Kurumlarındaki 5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Fiziksel ve Motor Gelişimine Etkisi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Muğla Üniversitesi.
- Karasar, N. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemi* (24. baskı). Nobel Yayıncılık.
- Ulrich, D. A. (2000) *Test of gross motor development*. (TGMD-2). Pro ed.
- Pedük, Ş. (2011). *Psikomotor Gelişim İçinde: Çocuk Gelişimi*. N. Aral ve G. Baran (Ed.). YaPa Yayınları.
- İnanç, B.Y., Bilgin, M. ve Atıcı, M.K. (2005). *Gelişim Psikolojisi*. Nobel kitapevi.
- Yalçın, G. & Akkuş, H. (2006). *Çocuk ve Basketbol*. Nobel Yayın.
- Wong, K.Y.A. (2006). *ConstructValidity of the Test of Gross Motor Development–2*. Hong Kong Baptist University, UMI Number: 3251840.